

ПОРТЛАШ ҚОБИЛИЯТ ВА УНИ БАХОЛАШДА “СПОРК” МОСЛАМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ АФЗАЛЛИГИ

Иштаев Жавлон Мавлонбоевич¹

Садиқов Усмон Асқарович²

¹ Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети доценти,

² Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси хузуридаги Фискал институтининг ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337482>

Аннотация: Ушбу мақола экспериментал тадқиқотларга асосида вертикал сакраш билан боғлиқ портлаш қобилиятни аниқлашда муаллифлар томонидан ишлаб чиқилган СПОРК қурилмасидан фойдаланишнинг устуворлигини Абалаков усулига нисбатан таққослаш орқали афзалликлари ёритиб берган.

Калит сўзлар: СПОРК, Абалаков, метод, вертикал сакраш, қобилият, самарадорлик, спортчилар, машғулот.

Долзарблиги. Спорт психологияси доирасида қўлланиладиган илмий тадқиқот услублари ёки мувофиқ тест синовлари ўзига хос афзалликлардан иборат бўлиб, шахснинг психосоматик функциясини ўрганишда уларнинг мутаносиблик, ишончлилик ва информацион қийматларни эътиборга олиш ўта муҳим аҳамият касб этади [4,10,8]. Шу билан бир қаторда янги муаммолар, илмий ғоя ва назарий фаразлар юзага келиши туфайли ушбу услуб ва тестлар борган сари такомиллаштирилиб борилиши табиий ҳолдир. Мақола муаллифлари томонидан яратилган “СПОРК” ўлчов ускунаси [5] вертикал бўйлаб сакраш билан боғлиқ портловчи куч суръатини аниқлашга мўлжалланган. Узоқ муддат давомида экспериментал тадқиқотлар асосида синовдан ўтказилган ушбу ускуна вертикал сакраш билан боғлиқ портловчи куч даражасини аниқлашда спорт амалиётида қўлланилиб келинаётган Абалаков мосламасига нисбатан қатор метрололгик талабларга жавоб берувчи афзалликларга эга эканлиги иботланди. Жумладан “СПОРК” ускунасида фойдаланиш ва уни экспериментал синовдан ўтказиш давомида олинган “вертикал сакраш- портловчи куч” кўрсаткичлари психодиагностик ва прогностик жihatлардан объектив ҳамда ишончли мезон бўлиб хизмат қилиши мумкин экан. Маълумки, Абалаков усули ёрдамида вертикал йўналиш бўйлаб сакраш суръатини аниқлашда текширилувчи белига боғланган камарга “резина шолча ёриғидан” ҳаракатланадиган оддий “лента-метр” уланади ва жойида турган ҳолда рақам аниқланади. Кўрсатма берилиши билан текширилувчи жойидан қўлларни фаол ёйсимон ҳаракати ёрдамида вертикал сакраб, ўз жойига қўнади. Сўнг сакраш давомида ҳаракатланган метр орқали сакраш баландлиги ўлчанади. Кўриниб турибдики, текширилувчи ўз натижасини ўзи кузата олмайди ва ундан тестни ижро этиш давомида беҳабар бўлади. Демак, текширилувчида сакраш мотивацияси деярли бўлмайди. Унда натижадан қониқиш ёки қониқмаслик тест якунида намоён бўлади.

“СПОРК” ускунаси ёрдамида сакрашда эса, аксинча, текширилувчи ўз онгида сакраш тартиби, унинг элементлари, оёқларнинг букилиши ва тезкор ёзилиши, қўлларнинг инерцион ҳаракати ҳақида тасаввур ҳосил қилади, натижани визуал

кузатади. Бундай вазият текширилувчининг эмоционал тонусини кўтаради, унда фаоллик ва қизиқиш ҳисси вужудда келади. Бинобарин, сакраш ва максимал портловчи кучни намоиш этиш эҳтиёжини қондирувчи мотивацион установакиси реакцияси кучаяди. Айнан ана шу омиллар максимал портловчи кучни сафарбар этиб, юксак сакраш натижасига эришишга даъват этади.

Мазкур экспериментал тадқиқотнинг мақсади белбоғли кураш билан шуғулланувчи спортчиларда вертикал сакраш билан боғлиқ портловчи куч даражасини Абалаков усули ва “СПОРК” ускунаси ёрдамида ўрганиш, олинган натижалар фарқини аниқлаш ҳамда ишлаб чиқилган ускуна афзалликларини очиб беришга бағишланган.

Янги яратилган “СПОРК” ускунасини қатор метрологик талабларга жавоб беришини синаш мақсадида даставвал, икки юқори тоифали спортчиларда эксперимент ўтказилди.

Тажриба Ўзбекистон Давлат жисмоний тарбия ва спорт университетининг миллий ва ҳалқаро кураш назарияси ва услубияти кафедрасининг белбоғли кураш билан шуғулланувчи 5 нафар ҳалқаро тоифадаги спорт усталари (ХТСУ), жаҳон чемпионлари ва 5 нафар спорт усталари (СУ), Ўзбекистон чемпионлари устида ўтказилди.

1-жадвал

Спорт усталари ва ҳалқаро тоифадаги спорт усталарининг портловчи ҳаракат қобилият кўрсаткичлари (Белбоғли курашчилар мисолида)

Т/р	Ўзбекистон чемпионлари (СУ)						
	Ф.И.	Вазн	Ёши	Разряд	Стаж	\bar{X} (см)	δ
1	Рў-Х	90	24	СУ	14	46	0,14
2	Ар-З	73	21	СУ	12	49	1,84
3	Ад-О	81	21	СУ	11	44	2,84
4	Са-Ў	66	21	СУ	12	45	1,44
5	Эг-Ш	60	23	СУ	13	47	1,64
6	$\sum \bar{X} 46.2 \pm 1,72$						

Т/р	Жаҳон чемпионлари (ХТСУ)						
	Ф.И.	Вазн	Ёши	Разряд	Стаж	\bar{X} (см)	δ
1	Рў-Д	81	28	ХТСУ	18	59	1,44
2	Ор-З	90	26	ХТСУ	18	59	1,44
3	Ма-Н	90	23	ХТСУ	14	57	2,24
4	Ма-И	81	24	ХТСУ	15	58	0,04
5	Ум-Х	60	24	ХТСУ	15	57	0,64
6	$\sum \bar{X} 58 \pm 1,16$						

Олинган натижалардан (1-жадвал) шуни кўриш мумкинки, СУ спортчиларида портлаш қобилияти катталиги ўртача (сакраш баландлиги) 46,2 см оғиш мезони $\delta = 1,72$ см бўлса, ХТСУ спортчиларида эса портлаш қобилияти катталиги ўртача 58 см оғиш мезони эса $\delta = 1,16$ см. Сигма натижалари бир бирига яқин. Юқорида кўрсатилган икки гуруҳ кўрсаткичлари ўртасидаги фарқи сезиларли даражада фарқланди $P < 0,05$.

Спорт усталарининг умумий портлаш қобилияти кўрсаткичлари 44 сантиметрдан 49 см.ни ташкил этган бўлса ХТСУ ларда 57см.дан 59 см.гача кўтарилганлиги маълум бўлди.

Бундан ташқари, портлаш қобилияти курашчиларнинг вазн тоифасига боғлиқ эмаслиги ҳам аниқланди, яъни Спорт усталари Рў-Х (90кг) ва Ар-3 (73кг) лар 46-49 см.га сакраган Ад-0 (81 кг) ва Са-Ў (66кг) ларни кўрсаткичлари 44-45 см.ни ташкил этди.

Юқоридаги вазн тоифалар ва портлаш қобилияти катталиқ тенденцияси ХТСУ спортчиларда ҳам кузатилади. Уларни портлаш қобилияти натижалари қуйдагича: Ор-3 (90 кг) ва Рў-Д (81кг) 59 см. Ма-Н(90 кг), Ум-Х (60 кг) ва Ма-И (81кг) лар 57-58 см натижага эга бўлди.

Ўрганилган адабиётлардан маълум бўлдики, портловчи куч икки йўл билан ўлчанган. Бири баландликка сакраш орқали (В.А.Абалаков, Л.П.Матвеев), иккинчиси чуқурликка сакраб чиқиш орқали Л.П.Матвеев портловчи куч катталигини вақт орқали ўлчашни тавсия қилади [9]. Бир қатор муаллифлар портловчи кучни чуқурликка сакраб чиқиш вақт катталигида аниқлаган [1,2,3,11].

Эксперимент икки босқичдан иборат бўлиб, Республика олимпия захиралари коллежида (РОЗК) 2020 йил феврал ойида ўтқазилди. Олинган натижалар 2- жадвалда берилган.

	ФИО	Разряди	Спорт тури	1-Эксперимент натижалари			2-Эксперимент (биргаликда олинган натижалари)		
				Абалаков усули	СПОРК усули	Натижалар фарқи	Абалаков усули	СПОРК усули	Натижалар фарқи
				$\bar{X} \pm \delta$	$\bar{X} \pm \delta$		$\bar{X} \pm \delta$	$\bar{X} \pm \delta$	
1	Ис-А	Су	Т	61,2 ±8	50,8 ± 1	10,4	60,6±3	50,6±4	10
2	Зо-Т	Су	Т	54 ±8	44 ± 3	10	53,8±8	43,8±3	10
3	Қо-О	Сун	Т	58 ±4	46,2 ±2	11,8	57,6±4	46±3	11,6
4	Мо-Т	Сун	Т	61 ±10	54,6 ±1	6,4	60,8±7	55±5	5,8
5	Ба-А	Сун	Т	58 ±4	52 ±2	6	57,8±4	51,6±2	6,2
6	Аҳ-М	Су	Б	59 ±5	52 ± 3	7	58,4±3	52,2±3	6,2

7	Шо-Р	Су	Б	63,2 ±14	46 ±4	17,2	63,2±14	45,8±3	17,4
8	He-Э	Сун	Б	57,8 ±4	44,6 ±3	13,2	58±4	44,4±4	13,6
9	He-А	Сун	Б	52,6 ±5	49,4 ±3	3,2	52,4±3	49,6±3	2,8
10	Хо-Ж	Сун	Б	55.2 ±7	43 ± 4	12,2	54±6	42,4±4	11,6
11				$\sum \bar{X} 58 \pm 6,9$	$\sum \bar{X} 48,26 \pm 2,6$	9,74	$\sum \bar{X} 57,6 \pm 5,8$	$\sum \bar{X} 48,1 \pm 3,2$	9,52

2-жадвал

Портлаш қобилиятини СПОРК мосламаси ҳамда Абалаков усулидаги олинган натижаларининг қиёсий тахлили

Изоҳ; Т-Турон спортчилари , Б-Белбоғли курашчилар

Жадвалдан кўришиб турибдики, экспериментда жами 10 спортчи қатнашди. Шулардан 5таси турон спортчилари ҳамда 5та белбоғли курашчилар иштирок этди. Улардан 4 таси спорт усталари ва 6 таси спорт усталарига номзод. Экспериментдан олдин В.А.Абалаков усулида спортчи вертикал сакрашида мақсадли шайланиш йўқлиги туфайли сакраш натижаси нисбатан пастроқ бўлади деб фараз қилдик, лекин олинган натижалар аксинча бўлиб чиқди. “СПОРК” усулида сакраш катталиги нисбатан пастроқ бўлди. В.А.Абалаков усулида олинган натижалар $\bar{X} 58 \pm 6,9$ см “СПОРК” ускунасида бу кўрсаткичлар $\bar{X} 48,26 \pm 2,6$ см, улар орасидаги фарқ 9,7 смни ташкил қилди. Савол туғилади: “Нима учун Абалаков усулида кўрсатилган натижалар баланд ва нима учун “СПОРК” ускунасининг натижалари паст?”.

Юқоридаги саволларга жавоб топиш мақсадида иккинчи эксперимент ўтқазилди, бунда икки (Абалаков ва “СПОРК” ускунаси) усулларини натижалари спортчилардан бир вақтда олинди. Яъни “СПОРК” ускунасининг тагига Абалаков мосламаси ўрнатилди. Бундай ҳолатда спортчи бир маротаба сакраганда ва икки усулда портловчи куч натижалари ўлчанди ва юқоридаги натижалар яна такрорланди, яъни Абалаков усулида сакраш катталиги $\bar{X} 57,6 \pm 5,8$ см, «СПОРК» усулида ўртача кўрсаткич эса $\bar{X} 48,1 \pm 3,2$ см, улар орасидаги фарқ 9,52 смгача юқорилиги аниқланди.(2-жадвалга қаранг) “СПОРК” ускунасидаги олинган хар иккала натижалар орасидаги корреляция коэффециентининг $r = 0,89$ кучли ўзаро боғлиқлиги аниқланди. Кузатишлар шуни кўрсатдики, Абалаков усули билан сакрашда спортчи баланд нуқтага етганда сантиметрли лента инерцион куч орқали полга бириктирилган пластикдан чиқишни давом эттиради. Шу сабабли сакраш катталиги кўрсаткичи ҳам кўпайиб кетар экан. “СПОРК” ускунасининг портловчи кучини ўлчашда бундай хатолар бартараф этилган, чунки сакровчи ўз натижаларини олдида осилган сантиметрли шитга қўлларини текказиш билан белгилайди.

Шундай қилиб ўтқазилган эксперимент портловчан кучни ўлчашда қўлланилган икки усулдан бири, яъни “СПОРК” ускунаси иккинчига нисбатан натижаси аниқлиги исботланди. “СПОРК” ускунасининг бундан ташқари ҳам ижобий тарафлари мавжуд. Бунга мақсадли установка мавжудлиги, спортчи тезкор маълумотга эга бўлиши,

фарқловчи (дифференцияловчи) кучининг юқорилиги, усулнинг мукамаллиги (валидлиги), прогностик қиймати, илмий асосланганлиги, объективлиги, натижанинг ишончилиги, ноёблиги, табақалаштирилганлиги, педагогик кузатишларни олинган натижалар билан мослиги ва авзаллиги киради. “СПОРК” ускунаси, спортчилар танловида ва уларнинг махоратини аниқлашда ҳам муҳим аҳамият касб этиши ҳам тадқиқотларда исботланган. [5,6,7]

Олинган натижалардан тоифали спортчиларни текшириш жараёнида портловчан куч психомоторикасини спорт махорати билан боғлиқлиги ва спортчини оғирлик вазни билан боғлиқ эмаслиги ҳам аниқланди.

Хулоса: Юқоридагиларни инobatга олиб, портловчан куч психомоторикасини ўлчаш ва ривожлантиришда “СПОРК” усулидан ҳар томонлама фойдаланиш мумкин: бакалаврлар, магистрлар, катта илмий ходимлар, ўқитувчилар илмий ишларида ва портловчан куч психомоторикасини ривожлантириш билан боғлиқ бўлган спорт турларида, спортчиларни ҳолатини ташхис этиш жараёнларида кенг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Литература:

1. Акрамов Р.А. Футбол. // Дарслик. Т.: 2006, С. 189-190.
2. Акрамов. Ж.А. Гандбол.. Т.: VORIS-NASHRIYOT. 2007, С.57-59.
3. Бурлачук Л.Ф., “Психодиагностика” учебник ЗАО Издательский дом “Питер” г 2005 ст 158-170
4. Gapparov, Z. G., & Ishtayev, J. M. (2018). DEVELOPMENT OF INTELLIGENCE IN WRESTLERS. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 6(5).
5. Ishtayev, J. M. (2020). Explosive activity school performance by age indicators. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 8(8).
6. Ishtayev, J. M., & Gapparov, Z. (2022). DEVELOPMENT OF EXPLOSIVE ABILITY IN SCHOOLCHILDREN (on the example of 10-11 grades). Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(2), 56-59.
7. Матвеев .Л.П. Жисмоний тарбия назарияси ва методикаси .Тошкент 1975-175 б.
8. Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К. “Методики психодиагностики в спорте” учебное пособие. Москва просвещение год 1990 ст 33-35
9. Романова Е.С., “Психодиагностика” 2-е издание учеб пособие ООО “Питер Пресс” год 2009 ст 67-82.
10. Khamrakulova, M. A., Kamilova, R. T., Sadikov, A. U., & Sadikov, U. A. (2021). METHOD FOR THE PATHOGENETIC PREVENTION AND TREATMENT OF INTOXICATION BY THE PESTICIDE DECIS WITH LIPOIC ACID. World Bulletin of Public Health, 4, 30-36.
11. Sadikov, A. U., Askarovna, K. M., Ubaidullaeva, N. F., & Askarovich, S. U. (2021). Peculiarities of the Action of Fosmetrine on Bioenergetic Processes in Mitochondria and Lipid Metabolism in RAT Liver. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences, 1(6), 53-56.